

TRADUCEREA LITERARĂ CA SPAȚIU AL DIALOGULUI INTERCULTURAL

**Oxana CHIRA, conferențiară universitară, doctor,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova**

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5296-4931>

Abstract: *This article explores literary translation as a key site of intercultural dialogue, focusing on the reception of Romanian literature in the German-speaking world. Drawing on intercultural literary theory, imagology, and discourse analysis, it argues that translation operates not merely as linguistic transfer but as artistic re-creation and cultural mediation. Translators such as Gerhardt Csejka, Ernest Wichner, Eva Ruth Wemme, Jan Cornelius, Anke Pfeifer, and Sevghin Mayr have significantly shaped the visibility of Romanian literature in Germany, Austria, and Switzerland. The analysis of German reviews and translator interviews highlights the increasing recognition of translators as co-authors and cultural agents. Critics consistently emphasize that translations of writers such as Tatiana Țibuleac, Liliana Corobcă, and Oleg Serebrian are not perceived as secondary texts but as autonomous literary events.*

Keywords: *literary translation, intercultural dialogue, Romanian literature, translator visibility, cultural mediation, imagology, discourse analysis.*

Traducerea literară se conturează astăzi ca unul dintre cele mai fertile spații ale dialogului intercultural, întrucât depășește cu mult simpla transpunere lingvistică și devine un proces complex de negociere simbolică, re-creație artistică și mediere între universuri culturale diferite. Pe lângă fenomenele literar-istorice de orice tip, care posedă în acest sens o dimensiune interculturală, domeniul se concentrează, pe de o parte, asupra literaturilor interculturale, adică asupra acelor literaturi marcate în mod deosebit de granițe culturale, de tematizarea și depășirea acestora – precum literatura migrației și literatura exilului. Pe de altă parte, vizează literatura universală ca idee și proces, de la concepția clasic-umanistă a lui Goethe până la situația contemporană a restructurării interculturale a canonului literar occidental.

E cazul să remarcăm că literaturile grupurilor sociale parțiale, cum sunt ale minorităților etnice, lingvistice sau subculturale, nu sunt, prin natura lor, interculturale. Dimpotrivă, cercetarea trebuie să analizeze în mod concret, în raport cu autori și opere individuale, în ce măsură și prin ce mijloace își dezvoltă acestea un potențial intercultural pe plan estetic. Deosebit de relevante sunt întrebări precum: Cum sunt abordate literar problemele identității și apartenenței? Anumiți scriitori, precum Franco Biondi sau – într-un mod cu totul diferit și mult mai reflexiv – Zafer Şenocak, plasează aceste probleme în centrul creației lor, transformându-și biografia în prilej de reflecție asupra granițelor, a strămutării și a apartenenței multiple.

Cum poate un punct de plecare regionalist să dobândească, prin elaborare poetică, o semnificație „transregională”, chiar internațională și interculturală, în sensul în care arta literară face ca noțiunea de „patrie” să devină inteligibilă ca patria celuilalt? Autorul alsacian André Weckmann, creatorul unei „Internaționale alamanice” și susținător fervent al „convivialității regionalist-europene”, constituie, prin lirica, proza narativă și eseurile sale, un obiect de studiu exemplar pentru cercetarea literară interculturală [10, pp. 80-91]. La A. Weckmann se observă limpede cum un context regional marcat de bilingvism, de istorie conflictuală și de memorie colectivă poate fi transformat, prin literatură, într-un laborator de înțelegere interculturală.

O altă întrebare de cercetare relevantă privește modul artistic de gestionare a situației lingvistice în direcția bi- sau multilingvismului, a unui joc cu granițele limbilor, formelor de viață și orizonturilor culturale. Autorii care trăiesc „între limbi” – așa cum este, de exemplu, Emine Sevgi Özdamar în context turco-german – „exploatează deliberat interferențele, hibridizările și tensiunile dintre coduri. Literatura devine astfel spațiu de experimentare a unei identități plurale, iar jocul cu limbile reflectă nu doar competența lingvistică a autorilor, ci și o opțiune estetică și politică de a pune sub semnul întrebării granițele rigide ale identității” [15, p. 438].

De asemenea, cercetarea urmărește modul în care autorii folosesc viața dintre mai multe literaturi și culturi pentru activitatea de mediere, precum traducerea literară. În această privință, autorul româno-german Oskar Walter Cisek oferă un exemplu remarcabil în trecut, la fel cum, în prezent, scriitorul turco-german Yüksel Pazarkaya reprezintă o figură de referință. Ambii arată că nu doar textul literar original poate funcționa ca loc al întâlnirii dintre culturi, ci și activitatea de traducere, antologare, prezentare critică – toate acestea contribuind la cartografierea unui spațiu comun de circulație a ideilor și formelor estetice.

Un astfel de domeniu este, de exemplu, imagologia interculturală, analiza „ficțiunii despre celălalt” [7]. Un alt domeniu îl constituie analiza exotismului, a „voyeurismului cultural” și a formelor literare de prezentare a acesteia. Literatura de călătorie reprezintă, în acest sens, o sursă foarte bogată, întrucât proiectează adesea asupra „celuilalt” dorințe, temeri și stereotipuri ale culturii de origine. Abordarea interculturală se combină aici, ca și în toate temele și discursurile culturale relevante pentru acest domeniu, cel mai eficient cu metodele analizei de discurs, care permit identificarea strategiilor de reprezentare și a asimetriilor de putere implicate în construcția alterității.

Un interes aparte îl prezintă combinațiile discursive literare cunoscute sub termenul de „etnopoetică” sau „ethnopoésie”. Dintr-o perspectivă interculturală sunt cel puțin indirect relevante studiile dedicate textelor de tipul *Scrisorilor persane* (Lettres persanes), adică acele construcții literare în care o privire ficțională aparținând unei culturi străine este îndreptată spre propria cultură. Prin intermediul acestui procedeu, „celălalt” devine oglindă critică a propriei societăți, iar distanța culturală este folosită pentru a dezvălui convențiile, ipocriziile sau *blind spots* ale acesteia. La fel de relevante sunt studiile despre inventarea unor culturi imaginare, despre întâlniri și conflicte culturale în literatura [4], unde diferența culturală este ficționalizată în forme radicale, speculative, dar tocmai de aceea revelatoare.

Niciun procedeu literar nu este irelevant din perspectiva interculturală, însă unele sunt de interes deosebit. Printre acestea se numără procedeele de suprapunere și transfer al alterităților, de interacțiune a diferențelor de limbă și cultură, clasă și rasă, gen și vârstă etc. Având în vedere această pluralitate de aspecte ale diferenței, distincția dintre diferența *interculturală* și diferența *intraculturală* se dovedește extrem de importantă [8]. O diferență istorică internă unei culturi poate fi proiectată asupra unei alterități externe, iar traducerea se confruntă tocmai cu această stratificare complexă a diferențelor atunci când transferă texte dintr-un context cultural în altul.

În interiorul acestui cadru teoretic, traducătoarele și traducătorii reprezintă veriga esențială între literatura română și publicul german. Ei sunt mediatorii care fac posibilă circulația ideilor, imaginilor și sensibilităților estetice dincolo de limitele lingvistice și geografice. Personalități precum Gerhardt Csejka, Ernest Wichner, Eva Ruth Wemme, Ingrid Karsunke, Peter Grob sau Jan Cornelius au contribuit decisiv la creșterea vizibilității și legitimității culturale a literaturii române în spațiul german. Activitatea lor depășește traducerea propriu-zisă: ei reconstruiesc ritmuri narative, finețuri stilistice și nuanțe identitare astfel încât cititorii de limbă germană să perceapă autenticitatea și profunzimea textelor românești.

Traducerea literară este, în acest sens, mai mult decât o transpunere lexicală – este un proces de re-creație artistică și un exercițiu complex de sensibilitate interculturală. Traducătorii trebuie să surprindă textura sonoră a textului, densitatea semantică, specificitatea culturală a românei, fără a o face opacă pentru cititorul german. Particular de dificile sunt redarea regionalismelor, arhaismelor și elementelor folclorice, pentru care nu există adesea echivalenți direcți în limba germană. Idiomatice, umorul, jocurile de cuvinte sau referințele culturale codificate impun soluții inventive care să păstreze stilul original fără a compromite inteligibilitatea. La toate acestea se adaugă provocarea transpunerii experimentelor stilistice ale autorilor contemporani, menținând coerența narativă și polifonia perspectivelor.

Este important de subliniat că literatura română este profund modelată de propriul său context socio-istoric (comunism, exil, tranziție și diverse traume colective), iar traducătorii sunt chemați să transmită acest fundal complex fără a introduce o explicație excesivă și fără a afecta autenticitatea narativă a textului. În acest sens, traducerea devine un proces de interpretare, negociere culturală și reconfigurare a sensului, proces care contribuie decisiv la modul în care literatura română este percepută în spațiul german. Analiza recenziilor și interviurilor dedicate traducerilor în limba germană ale literaturii române oferă o perspectivă amplă asupra modului în care aceste opere sunt receptate, contextualizate și evaluate în spațiul cultural german. Se poate constata că procesul receptării nu se limitează la textul tradus, ci include și vizibilitatea traducătoarelor și traducătorilor, ale căror decizii, strategii și priorități estetice devin adesea subiecte centrale în dezbaterile literare. Critica germană manifestă un interes crescând pentru traducere ca act cultural autonom, în cadrul căruia traducătorul devine un mediator esențial și un co-autor al creației literare.

În recenziile dedicate unor autori precum Tatiana Țîbuleac, Liliana Corobcă sau Oleg Serebrian se subliniază constant faptul că traducerea nu reprezintă o simplă transpunere lingvistică, ci o re-creare menită să redea în limba germană densitatea emoțională, dimensiunea culturală și contextul istoric al originalului.

În cazul Tatianeii Țîbuleac, criticii evidențiază în mod repetat capacitatea unor traducători precum Ernest Wichner sau Sevghin Mayr de a conserva intensitatea lirică, rafinamentul psihologic și ritmul narativ specifice textelor originale. În publicații precum *Perlentaucher*, *Spiegelungen* sau *literaturkritik.de* se remarcă faptul că limba germană a versiunilor traduse păstrează intacte forța poetică și tensiunea emoțională ale scriiturii autoarei. Criticii insistă asupra coerenței interne a traducerilor: versiunea germană este percepută nu ca o dublură, ci ca o variantă echivalentă și autentică a universului literar.

Interviurile cu traducători, în special cu Ernest Wichner, scot în lumină dificultățile specifice traducerii literaturii române. E. Wichner descrie traducerea drept un „act de echilibru între fidelitate și claritate” sau „la traducător, acest *a citi în două limbi* aproape automat se rafinează – pe de o parte se subtilizează, iar pe de altă parte capătă un aspect mai puțin subtil, unul pragmatic, care începe să se orienteze spre procedeu, adică spre practica propriu-zisă a traducerii” [3]. Din aceste dialoguri reiese că anume complexitatea stilistică a literaturii române – structura ritmică, densitatea poetică, idiomaticele specifice, trimiterile culturale legate de realitățile postsocialiste – impune soluții în traducere nuanțate. Atât recenziile, cât și interviurile relevă faptul că traducătorii se percep pe sine ca pe niște co-autori, responsabili de reconstruirea experienței estetice a textului în limba germană. Se poate constata că această perspectivă este tot mai mult împărtășită de critica germană, care recunoaște traducerile ca acte creative cu valoare culturală intrinsecă.

Receptarea romanului *Tango in Tschernowiz*, versiunea germană a lui *Woldemar* de Oleg Serebrian, reflectă aceeași tendință. Critici precum Ingrid Baltag, Thomas Mahr sau Tobias Larenz subliniază precizia cu care traducătoarea Anke Pfeifer redă contextul istoric, densitatea atmosferei și nuanțele psihologice ale textului. Se remarcă faptul că romanul reușește să combine autobiograficul cu perspectiva istorică, iar traducerea joacă un rol decisiv în păstrarea polifoniei și tensiunii emoționale.

Atât în cronici, cât și în interviurile acordate de traducătoare, este evidențiat rolul titlului german *Tango in Tschernowiz*. Alegerea acestui titlu reprezintă o relectură strategică, care intensifică rezonanțele culturale pentru publicul german, evocând imediat spațiul plurilingv al Bucovinei și asociindu-l cu imaginarul literar al orașului Cernăuți. Critica consideră această opțiune un exemplu elocvent al modului în care titlul unei traduceri poate orienta recepția și poate facilita accesul la texte culturale dense.

Presa germană formulează observații convergente asupra calității literare a romanului. Ingrid Baltag subliniază „finețea portretizării personajelor” [2], iar Giulia Fanetti evidențiază modul în care autorul reușește să surprindă atmosfera locului într-un mod „remarcabil de precis” [5]. În aceeași linie interpretativă, Thomas Mahr apreciază că „arta narativă a autorului și cunoașterea sa istorică amintesc de marile romane de societate ale secolului al XIX-lea” [9].

Romanul Tatianeii Țîbuleac „Der Sommer, als Mutter grüne Augen hatte” „Vara în care mama a avut ochii verzi”, în traducerea lui Ernest Wichner, a generat un ecou critic consistent în presa germană, fiind perceput drept una dintre cele mai puternice reprezentări literare ale relației dintre traumă, memorie și reconstrucția afectivă a legăturii mamă-fiu. Textul evidențiază evoluția psihologică a protagonistului Aleksy, un adolescent marcat de resentiment, pierdere și violență simbolică, pentru care ultimul drum alături de mama aflată pe moarte devine un proces inițiativ al confruntării cu propriul trecut.

În „Neue Zürcher Zeitung” (28.12.2021), Franz Haas [6] remarcă modul în care romanul reușește să echilibreze duritatea temei cu o doză subtilă de ironie și vitalitate narativă. Criticul notează că Tibuleac povestește „retrospektiv und mit funkelnem Witz”, construind un narator care își schimbă registrul afectiv „ohne je sentimental zu werden”. F. Haas subliniază și eficiența cu care autoarea orchestrează transformarea adolescentului „renitent”, prea dispus „lieber zu kiffen, als der sterbenden Mutter den letzten Wunsch zu erfüllen”.

Totodată „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (31.08.2021) oferă o lectură favorabilă. Wolfgang Schneider [13] consideră romanul departe de convențiile genului, afirmând că „Tatiana Tibuleacs Debütroman ist nicht von der Stange”. El apreciază nuanțele afective („Zwischentöne”) care însoțesc evoluția protagonistului, modul în care ură inițială se convertește în îngrijire, gesturi care devin „sensible Momente” revelatoare ale fragilității interioare.

În „Frankfurter Rundschau” (09.07.2021), Judith von Sternburg [14] analizează romanul drept o construcție „bildgewaltig und poetisch”, capabilă să transmită „die Wucht des Romans”. Ea evidențiază dimensiunea traumatică: moartea surorii, retragerea mamei în doliu, izolarea copilului și, în final, boala incurabilă a mamei. Deși critică unele detalii considerate excesiv de dure, apreciază traducerea germană, declarând că „mit Ernst Wichners Übersetzung ist sie rundum zufrieden”.

O perspectivă complementară oferă Jörg Plath [11] în „Deutschlandfunk Kultur” (09.04.2021). Criticul observă tendința romanului de a concentra emoții extreme – „zu viel Liebe, Unglück, Tragik” – dar recunoaște forța stilistică a narațiunii, pe care o consideră „mitreißend, lakonisch und weitgehend unsentimental”. Interesant este că J. Plath își exprimă retrospectiv surprinderea față de impactul emoțional al textului, ceea ce indică eficacitatea tehnicii retrospective și a ritmului narativ.

În ansamblu, receptarea germană a romanului confirmă rolul crucial al traducerii literare în transferul de sensibilitate estetică și de profunzime psihologică. Ernest Wichner reușește să transpună în germană atât densitatea poetică, cât și tensiunea afectivă a textului, asigurându-i nu doar accesibilitate, ci și autenticitate stilistică. Criticii insistă asupra faptului că versiunea germană nu funcționează ca o derivare a originalului, ci ca o „a doua viață” a romanului în cultura-țintă, ceea ce consolidează statutul traducătorului ca co-autor și agent cultural în procesul de recepție.

În ceea ce privește romanele Liliane Corobcă, recenziile evidențiază legătura strânsă dintre performanța traducerii și vizibilitatea autoarei în spațiul german. Literatura ei este frecvent descrisă de critica germană drept expresia unei „modernități est-europene”, percepție influențată semnificativ de modul în care traducerile redau caracterul introspectiv, poezia latentă și sensibilitatea socială a textelor. Un caz deosebit îl constituie traducerea romanului *Kinderland* sub titlul *Der erste Horizont meines Lebens*. În timp ce titlul românesc evocă ironic o copilărie fracturată, termenul „Kinderland” ar fi trimis în germana contemporană către conotații comerciale, ludice sau superficiale. Titlul german ales reproduce metafora fundamentală a romanului, sugerând un univers al copilăriei precar, fragil și limitat. În logica *Skopostheorie* [12] traducerea titlului se supune principiului eficienței comunicative în cultura-țintă, reușind să provoace în rândul cititorilor germani reacții interpretative similare celor generate de titlul original.

În concluzie, putem afirma cu certitudine că interviurile cu traducătorii nu doar clarifică mecanismele interne ale traducerii, ci contribuie esențial la înțelegerea traducerii ca act de creație și negociere interculturală. Ele scot în evidență faptul că traducătorii nu sunt simpli intermediari lingvistici, ci actori culturali care modelează, prin deciziile lor, modul în care o operă literară este receptată în cultura-țintă. Astfel, rolul lor devine determinant în construirea unui spațiu comun de dialog între literaturi și în consolidarea vizibilității internaționale a literaturii române.

În general, analiza recenziilor și interviurilor germane arată că traducerile literaturii române nu sunt percepute ca texte secundare, ci ca evenimente literare autonome, cu valoare culturală și estetică proprie. Critica recunoaște tot mai clar rolul traducătorilor ca participanți activi la configurarea sensului literar și ca promotori ai literaturii române în contextul european. Se poate concluziona că receptarea literaturii române în spațiul german depinde în mod decisiv de calitatea, vizibilitatea și profunzimea interpretativă a traducerilor – acestea constituind totodată instrumentele prin care dialogul intercultural dintre cele două spații literare este consolidat.

Referințe bibliografice:

1. BALTAG, I. Rezension zu Oleg Serebrian: Tango in Tschernowiz. *Literaturkritik.de*. 2023, nr. 1.
2. BALTAG, I. Rezension zu Oleg Serebrian: Tango in Tschernowiz. *Literaturkritik.de*. 2023, nr. 12.
3. CERCEL, L. & E. WICHNER. Gespräch mit Ernest Wichner. *Spiegelungen*. Online. Disponibil: <https://zwischen Grenzen.online/das-uebersetzen-rumaenischer-texte-aktiviert-so-etwas-wie-eine-alternative-existenzweise-in-mir-larisa-cercel-im-gesprach-mit-ernest-wichner> [accesat 2025-10-20].
4. ESSELBORN, R. *Science Fiction als imaginäre Kulturbegegnung*. 1992.
5. FANETTI, G. Rezension zu Oleg Serebrian: Tango in Tschernowiz. *Spiegelungen*. 2023, februarie.
6. HAAS, F. Rezension zu Tatiana Țibuleac: Der Sommer, als Mutter grüne Augen hatte. *Neue Zürcher Zeitung*. 2021, December 28.
7. HARTH, D. *Das Gedächtnis der Kulturwissenschaften*. Dresden. 1994.

8. HOLENSTEIN, E. *Menschliches Selbstverständnis: Ichbewußtsein – intersubjektive Verantwortung – interkulturelle Verständigung*. Suhrkamp. 1985. Disponibil: <https://doi.org/10.3929/ethz-b-000370582> [accesat 2025-09-26].
 9. MAHR, T. Rezension zu Oleg Serebrian: Tango in Tschernowiz. *Lesart*. 2023, nr. 3/23.
 10. MECKLENBURG, N. Über kulturelle und poetische Alterität. In: D. KRUSCHE & A. WIERLACHER, *Kulturthema Fremdheit*, 1990, pp. 80-102.
 11. PLATH, J. „Der Sommer, als Mutter grüne Augen hatte“ – Rezension. *Deutschlandfunk Kultur*. 2021, April 9.
 12. REIß, K. & H.J. VERMEER. *Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie* (2nd ed.). Tübingen, 1991.
 13. SCHNEIDER, W. Tatiana Țîbuleac: Der Sommer, als Mutter grüne Augen hatte. *Frankfurter Allgemeine Zeitung*. 2021, August 31.
 14. STERNBURG, J. Rezension zu Tatiana Țîbuleac: Der Sommer, als Mutter grüne Augen hatte. *Frankfurter Rundschau*. 2021, July 9.
 15. WIERLACHER, A. & A. BOGNER. *Handbuch interkulturelle Germanistik*. J. B. Metzler. 2003.
-